

BIOLOGIYA DARSLARIDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Jolibekova Gulmira Perdebaevna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagogik mahorat markazi, “Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16910812>

Hozirgi vaqtda ilm-fan taraqqiyoti, axborot muhitining kengligi, har bir sohaning jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham davr talabi nuqtai nazaridan yangicha qarashni, uni jamiyat talablari va shaxs ehtiyojini hisobga olgan holda jahon standartlari darajasiga ko‘tarish, ta’lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarini, innovatsion usullarni ko‘proq joriy qilishni taqozo etmoqda. Ta’lim tizimi uchun dastlabki pog‘ona bo‘lgan o‘rta ta’lim tizimi, ayniqsa, biologiya ta’limida pedagogik va axborot texnologiyalari yangi innovatsiyalardan foydalanish muammosi dolzarbligi bilan ajralib turadi. Ma’lumki biologiya tirik organizmga xos bo‘lgan umumiy qonuniyatlar haqida bilim beradigan fandır. Biologiya fanini o‘qitishda turlicha yangidan-yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanishga majburlamiz, sababi hozirgi o‘quvchilar ko‘plab ma’lumotlarni internet tarmoqlari orqali o‘rganishmoqda, odatiy dars esa o‘quvchida qiziqish uyg‘otmaydi. Buyuk allomamiz Abu Ali ibn Sino ham o‘z asarlarining birida bolalarda serharakatchanlik tabiatan zarur ehtiyoj ekanligini anglab shunday degan: “Har qanday yoshning o‘z qonuniyatlari bor, bolalik qonuni bu - o‘yin, demak, bolalikka munosib diqqat va e’tibor bo‘lishi lozim”. Tinib tinchimas o‘quvchilar turli tipologiya xususiyatga ega bo‘la turib, harakat qilishlikka ehtiyoj bo‘lgani sabab, uni qonuniyatga ko‘ra bajarish shart ekan. Shuning uchun darslarda o‘quvchining e’tiborini turli interfaol yoki harakatli o‘yinlar orqali jalb qila olsak maqsadli bo‘lardi. Bunda o‘quvchining darsda faolligi oshib “uxlab” qolishiga sabab qolmaydi. Innovatsion ta’lim texnologiyalariga asoslangan mul’timediyalar orqali o‘quvchilarni jalb qilish mumkin, chunki o‘quvchi eshitadi, ko‘radi, tushuna boshlaydi. Qani edi, 3D formatda darslar yaratsak, o‘qituvchi o‘quvchilari bilan virtual sayohatlar tashkil etsa. Masalan, mezozoy erasidagi hayot bilan o‘sha davrdagi hayvonot va o‘simliklar olami bilan tanishib, his qilib o‘rganish mumkin. Bunda o‘qituvchiga ham o‘quvchilar ko‘rib turganligi bois tushuntirishi oson kechardi. Yoki odam va uning salomatligi fanidan organizm tuzilishining aniq tasvirini ko‘rish sayohatini uyushtirish orqali mavzuni o‘quvchilar tomonidan oson va tez o‘zlashtirilishiga sabab bo‘lardi.

O‘quvchilarga darslarda yaxshi tushunib faol qatnashishlari uchun interfaol usullardan foydalanish zarur “Blits savol”, “Tushunchalar tahlili”, “Zanjir” o‘yini,

“Atamalar so‘zlaydi”, “Ha-yo‘q”, “Ortiqchasini toping”, “Ven diagrammasi” va boshqa usullardan darslarda ko‘p foydalansa bo‘ladi. Masalan, “Zanjir” o‘yinida o‘quvchi bironta termin yoki biologik atama aytsa, keyingi o‘quvchi birinchi o‘quvchining atamasini izohlab, shu atamaning ta‘rifiga mos fikr bildiradi, 3-o‘quvchi ham shu tartibda ikkala o‘quvchi fikrini va ozinikini qo‘shib aytadi, shunday holda zanjir davom etaveradi. Bunda oquvchilar biologik atamalarni izohi bilan yodlab olishga, hushyorlikka, topqirlikka, o‘zidan oldingi o‘quvchilarni diqqat bilan eshitishga va hurmat qilishga o‘rganadi. “Ha-yo‘q” usulidan har bir darsning boshida yoki mustahkamlanishida foydalansa bo‘ladi, bunda o‘qituvchining qiziqarli va tezkor savoliga o‘quvchi “Ha” yoki “Yo‘q” deya javob beradi. “Issiq kartoshka” usuli yangi mavzuni tushuntirayotganda o‘quvchilar diqqatini o‘qituvchiga qaratish maqsadida ko‘ptokcha-issiq kartoshkani otib o‘quvchilardan taqdim etilgan ma‘lumotni qaytarishni so‘rash, bunda o‘quvchining bor e‘tibori (hozir mandanam so‘raladi) mazmunida o‘qituvchida bo‘ladi. “Ortiqchasini top” yoki “5-ortiqcha” usulidan ham deyarli har bir darsning ortib qolgan daqiqalarida foydalanish mumkin, bu usulda o‘quvchida mavzudagi qaysi fikrlar yoki so‘zlar bir birini to‘ldiradi-yu, qaysi biri ortiqcha ekanligini aniqlashi kerak bo‘ladi.

“Navbatchi harf” usuli – O‘quvchi xohlagan harfni tanlaydi. O‘quvchiga berilgan barcha savollarning javoblari shu harf bilan boshlanadi. Savollar 5 ta. Har bir to‘g‘ri javob 1 balldan baholanib boriladi. Bu metod o‘quvchini tezroq fikrlashga o‘rgatadi.

“3 daqiqa” usuli – Bo‘sh o‘zlashtiruvchi 3 ta o‘quvchi 3 daqiqa vaqt ichida o‘tilgan mavzuga oid ko‘proq ma‘lumotni aytishlari kerak ko‘proq ma‘lumot bera olgan o‘quvchi “5” ball bilan baholanadi. Bu usul darsning mustahkamlash qismida ko‘proq qo‘llanilsa maqsadga muvofiq.

Biologiya darslarini o‘qitishda juda ko‘plab usullardan foydalanish mumkin, lekin usullardan qanday qilib samarali foydalanishda, usullarning darsga mos tushishida va buni o‘quvchiga yetkiza olishda o‘qituvchining pedagogik mahorati, izlanuvchanligi, bilimi, zamon bilan hamnafasligi, tushunchalarni tabiiy bog‘lay olishligi yetakchi o‘rinda turadi. Yana fanga bog‘liq holda, o‘qituvchi ba‘zi mavzulardagi qoidalarni, terminlarni o‘rgatishda ularning bosh harflarini qo‘shib yodlash osonroq esda saqlab qolishga sabab bo‘lishini o‘rgatishi mumkin. Masalan, mitoz bo‘linish bosqichlaridagi: profaza, metafaza, anafaza, telofazalarni osongina o‘quvchi bosh harflar jamlanmasi bilan ya‘ni “pmat” deb eslab qolishi mumkin.

O'qituvchi darslarda bo'sh vaqt qolganda psixologik daqiqalar o'tkazib borsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki har bir o'quvchi o'zini shaxs sifatida qanday ekanligini bilishga qiziqadi, albatta, mavzuga bog'liq holda o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, biologiya darslarida innovatsion usullardan foydalanish o'quvchi va o'qituvchini ijodkorlik sari yetaklaydi. Shu bilan birga, yangilik, yaratuvchanlik imkoniyatlarini vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Harakatchanlik, yangiliklar sari intilish shaxsda "bilimga chanqoqlikni" tug'diradi. Bunday holatlarda shaxs tashqi dunyoni o'rganishga faol kirishadi va yangi bilimlar sari intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: "Nihol" nashriyoti, 2016. – 279b.
2. A.A.Abduqodirov, R.Ishmuxamedov, A.Pardaev. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste'dod, 2008.

